

РАҚАМЛИ СУВ ХЎЖАЛИГИ АХБОРОТ ТИЗИМ КОНЦЕПЦИЯСИ ИШЛАБ ЧИҚИШ

Ш.М. Хайдаров

Бизнес ва тадбиркорлик олий мактаби магистранти, Ахборот-таҳлил ва ресурс маркази
директор ўринбосари

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10933978>

Аннотация. В настоящее время использование цифровых технологий получило широкое распространение во всем мире. Разработка концепции цифрового водного хозяйства позволяет создать условия для эффективного применения информационных и цифровых технологий в технологических процессах водного хозяйства, обеспечит рациональное использования водных ресурсов, а также создаст информационное поле для внедрения принципов ИУВР.

Abstract. Nowadays, the use of digital technologies has become widespread throughout the world. The development of the concept of digital water management allows creating conditions for the effective use of information and digital technologies in technological processes of water management, will ensure the rational use of water resources, and will also create an information field for the implementation of IWRM principles.

Кириш

Бугунги кунда иқтисодиёт тармоқларидаги ислохотлар ва ахборот технологияларининг тез суръатларда ривожланиши шароитида, сув хўжалигини рақамлаштириш билан боғлиқ ёндашувлар долзарб аҳамият касб этмоқда. Рақамли сув хўжалиги концепциясини ишлаб чиқишга мамлакатимизда сўнги йилларда катта эътибор қаратилмоқда. Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, замонавий сув хўжалигида чекланган сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш билан бир қаторда сув хўжалигида интеграл бошқарув тамойилларни кенг қўллашда рақамли технологияларни жорий этиш, мамлакатимиз иқтисодиётини жаҳондаги энг ривожланган давлатлар рўйхатидан ўрин эгаллашга имкон беради. Бу эса рақамли сув хўжалигини яхлит ҳолатда жорий этиш орқали сув ресурсларидан иқтисодиётнинг барча соҳаларига ахборот технологияларини татбиқ этиб, бугунги кун муаммоларини самарали ҳал этиш мумкинлигини кўрсатади.

Сув хўжалиги соҳасида мавжуд барча ахборот тизимлари орасида алоқаларни ўрнатиш орқали сув бўйича барча манфаатдор томонлар эҳтиёжларини қондиришга ҳамда СРИБ тамойилларига асосланган стратегик ва меъёрий-ҳуқуқий базани қўллаб-қувватлашга эришилиши муҳим аҳамиятга эга [1, 2]. Ўзбекистоннинг сув секторида АКТни жорий этиш бўйича ўрта ва узоқ муддатли режаси мавжуд бўлмаганлигини боис, Сув хўжалиги вазирлиги дастлаб “Сув ресурсларини бошқариш бўйича миллий ахборот тизими” (СРБМАТ)ни Концепциясини ишлаб чиқишни талаб қилди.

СРБМАТ Концепциясининг мақсади мавжуд ва режалаштирилган сув бўйича ахборот тизимларини бирлаштиришга эришиш ҳамда СХВни керакли воситалар, кўрсатмалар ҳамда салоҳиятни ошириш дастурлари билан таъминлашдан иборатдир. СРБМАТ Концепцияси СХВга ўз ваколат вазифаларини самарали амалга ошириши учун восита ҳисобланиб, у Ўзбекистоннинг сув секторини муваффақиятли тарзда модернизация қилиш учун ҳам муҳим саналади [3, 4]. Шу билан биргаликда, СРБМАТ Концепцияси Президентнинг 3672-сонли Қарорида ҳамда Вазирлар Маҳкамасининг 500-сонли Қарорида белгилаб берилган СХВ ваколатларига мос келади. СРБМАТ Концепцияси Президентнинг

714- ва 4699-сонли Фармонларида белгилаб берилган натижаларга эришишни кўзда тутуди ҳамда **Ошибка! Источник ссылки не найден.** бўлимда келтириб ўтилган сув бўйича маълумотларни бошқариш сиёсатига доир илғор амалиётларга оид кўрсатмалар ва келтирилган халқаро мисолларга таянади.

2023 йилда Маъмурий ислохотлар доирасида сув хўжалиги соҳасида давлат бошқарувини самарали ташкил қилиш чора-тадбирлари тўғрисида” ги Президент Фармони (ПФ–101-сон, 20.06.2023 й.) қабул қилиниб, унга мувофиқ 2025 йил 1 январгача “Рақамли сув хўжалиги” ягона ахборот тизими яратилиши белгиланди.

Мазкур қарорни амалга оширишда халқаро ва маҳаллий экспертлар гуруҳи ташкил этилиб, “Рақамли сув хўжалиги” АТ концепцияси ишлаб чиқилди. Мазкур ҳужжатда кўйидаги масалаларга алоҳида эътибор қаратилди:

1. Халқаро стандартлар ва амалиётга мувофиқ сув хўжалигини бошқариш тизимининг функционал таҳлилини ўтказиш ҳамда янги бошқарув тизимини ишлаб чиқиш ва жорий этиш

2. Миллий кадастр маълумотлар базаси билан боғланган сув ресурсларини ҳисобга олиш, режалаштириш ва бошқаришнинг комплекс миллий тизимини яратиш ҳамда маълумотларнинг очиклиги ва мавжудлигини таъминлаш.

3. Қишлоқ хўжалиги эҳтиёжларини таъминлайдиган ва суғоришда сувдан самарали ва унумли фойдаланиш тамойилларига жавоб берадиган суғориш учун сув квоталарини ажратишнинг янги тизимини жорий этиш.

4. Суғориш сувига талабни аниқлаш, сув тақсимоти ва сувдан фойдаланиш самардорлигини мониторинг қилиш, шунингдек сув танқислиги даврида бошқарув қарорларини қабул қилиш учун янги усул ва технологияларни, шу жумладан АКТ ва бошқа инновацион технологияларни жорий этиш. Автоматлашган сув ҳисоблаш тизими Smart Water билан жиҳозланган сув иншоотлари сонини ошириш (2030 йилгача 50 000 тагача).

5. Мавжуд мелиоратив кузатув кудуклари автоматлаштирилган мониторинг тизими билан жиҳозлаш (2030 йилга қадар 2000 та кудукдан 27270 тага етказиш).

6. Сув хўжалиги вазирлиги тасарруфидаги насос станцияларида электр энергияси истеъмолини онлайн мониторинг қилиш тизимини жорий этиш (2030 йилгача 887 тагача).

7. Сув хўжалигида давлат-хусусий шериклик тамойиллари асосида лойиҳаларни амалга ошириш-2020 йилда 5 та, 2025 йилгача 25 та ва 2030 йилгача 50 та.

Маъмурий ислохотлар ўтказилиши ва технологик янгиланиш натижасида давлат сув хўжалиги ташкилотлари сув ресурсларини бошқаришнинг янада замонавий ва барқарор тизимига ўтиш учун етарли имкониятга эга бўладилар.

1-расм. Сув ресурсларини бошқариш бўйича миллий ахборот тизими Концепциясининг юқори даражали умумий кўриниши

Хулоса

Сув бўйича маълумотларни замонавий рақамли бошқариш шаклига муваффақиятли ўтиш учун, сув бўйича маълумотларнинг самарали стратегияси яратилиши ҳамда маълумотларни тарқатишга кўмак берувчи институционал тузилмалар тарғиб қилиниши лозим, айниқса, шаффоф маълумотлар ва келишилган стандартлар музокаралар учун муҳим аҳамият касб этувчи трансчегаравий сув муносабатлари борасида бунга алоҳида эҳтиёж мавжуд.

Концепциянинг мақсадлари сув бўйича маълумотлар ва АКТни бошқариш билан узвий боғлиқлиги туфайли, биз Сув стратегиясини ишлаб чиқишда мана шу жиҳатларга алоҳида эътибор қаратилишини тавсия этамиз. Ўзбекистоннинг сув секторига АКТни жорий этиш борасида ҳукуматнинг яқиндан қўллаб-қувватлаётганлиги ҳамда ҳар хил иштирокчилар ахборот тизимларини ишлаб чиқишнинг турли босқичида эканликлари ижобий ҳол, албатта. Сув бўйича ахборот тизимлари яратиш ва сув бўйича ахборотларни тақдим этиш борасида СХВ ва УКХВ ваколатлари бир-бирига яқиндан боғланганлигини инобатга олиб, сув секторига олиб борилаётган ислоҳотларга самарали ҳисса қўшиш учун ушбу иккита ташкилот яқиндан ҳамкорликни йўлга қўйиши лозим.

Ушбу мунозара учун ҳужжатни тақдим этиш орқали биз Сув ресурсларини бошқариш бўйича миллий ахборот тизимини ишлаб чиқишни Сув секторини ривожлантириш бўйича Концепцияга мувофиқ амалга оширишда ҳаракатлар йўналишини кўрсатиб беришни истар эдик.

REFERENCES

1. Suv xo'jaligini boshqarishni tashkil etishni takomillashtirish to'g'risidali Vazirlar Mahkamasining 2003-yil 21-iyuldagi 320-son qaroriga
2. Qishloq va suv xo'jaligi davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidalg'i. 17.04.2018. PF-5418-son Farmoni.
3. Ўзбекистон республикаси сув хўжалиги вазирлиги фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида Ташкент ш. 2018-йил 17-апрел, PQ-3672-сон й
4. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. Ш.М.Мирзиёев, Тошкент: Ўзбекистон 2017- й, 592 б.